

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Жомолиддинова Асалгул Мансуржон Кизи

Магистрант отдела совместных образовательных программ

КГПИ имени Мукуми и Елабужского института КФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184879>

***Аннотация.** В статье рассмотрена проблема развития критического мышления старшеклассников, обоснованная требованиями и потребностями общества в критически мыслящей личности, которая способна к высокому уровню аналитико-синтетического мышления, применению полученных знаний на практике.*

***Ключевые слова:** «критическое мышление», «аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое мышление», новые информационные технологии, технология развития критического мышления.*

***Annotation.** The article examines the problem of developing critical thinking among high school students, justified by the requirements and needs of society for a critically thinking individual who is capable of a high level of analytical-synthetic thinking and application of acquired knowledge in practice.*

***Key words:** “critical thinking”, “analytical thinking”, “logical thinking”, “creative thinking”, new information technologies, technology for the development of critical thinking.*

Термин «критическое мышление» известен с давних пор. При этом в профессиональном языке педагогов-практиков в России его стали употреблять сравнительно недавно. Связано это с неоднозначностью данного понятия. С одной стороны критическое мышление предполагает спор, конфликт. Критичность, исходя из взглядов И. Канта, прежде всего, - признание ограниченности, несовершенства собственных взглядов индивида на общество [1]. С другой стороны – критическое мышление объединяет понятия «критическое мышление», «аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое мышление» и т.д. Об этом говорится в работах таких известных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Бруннер, Л. С. Выготский. [2]

Современный мир -мир широкого внедрения новых информационных технологий в учебном процессе, это время стремительного роста значимости науки и образования в жизни общества, в жизни каждого человека. Ведь образование — это мощный фактор эффективного решения важных жизненных задач. Таким образом, новое отношение к жизни требует от учителя нового подхода в обучении учащихся. Учитель в современной школе должен быть профессионалом, творческой личностью, способной зажечь в ученике искорку желания получить новые знания, научиться самостоятельно критически мыслить. Технология критического мышления, по моему мнению, будет всегда актуальна и современна. Ведь критическое мышление — один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю. Технология развития критического мышления — это особая методика обучения, которая отвечает на вопрос: как учить мыслить. Эта методика помогает формированию нового стиля мышления, развитию таких качеств личности, как коммуникативность, креативность, мобильность,

толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности, что очень необходимо в нашей действительности. [2]

В отечественной и зарубежной педагогической и психологической литературе критическое мышление рассматривается по следующим направлениям [3]:

- В работах авторов Б. В. Зейгарник, Д. Кпустер, С. К. Король, Б. М. Теплов, Ф. Руджиеро, П. Фациони, Д. Халперн и др. дано определение личностных качеств критически мыслящего человека,
- определение круга специальных знаний и умений, которыми должны владеть школьники (Г. И. Бизенков, С. И. Векслер, Г. Линдсей, Р. Пауль, Р. Томпсон, К. Халл и др.);
- пути и средства формирования критическое мышление (А. В. Бутенко, О. Ф. Керимов, Т. Ю. Копылова, И. Я. Лернер, А. И. Липкиша, Н. А. Менчинская, Л. А. Рыбак, В. М. Синельников, Е. А. Ходос и др.);
- проблема становления мышления учителя, развития его субъектности, существенной характеристикой которой является КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (К. А. Абульханова, И. Ф. Исаев, М. М. Кашанов, М. М. Левина, А. А. Орлов, Л. С. Подымова, В. А. Сластенин, И. Л. Федотенко, Н. А. Шайденко, Е. Н. Шиянов, И. Р. Шнайдер, И. С. Якиманская). [3]

Во многих исследованиях психологов (Л. Бине, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, И. С. Кон, Н. А. Менчинская, Ж. Пиаже, Д. И. Фельштейн, В. Штерн) утверждается, что период старшего школьного возраста является наиболее благоприятным для развития критическое мышление. На этом этапе наиболее полно выявляется ценностно-ориентационная деятельность учащихся, развиваются различные формы теоретического мышления, происходит овладение методами научного познания.

Проводя анализ имеющейся литературы и делая первые шаги в применении критического мышления в учебном процессе, можно сказать, что имеется небольшое количество исследований, посвящённых критическому мышлению старшеклассников на уроках литературы, недостаточно разработаны практические аспекты применения критического мышления.

Кроме того, человек демократического общества должен обладать критическим мышлением (критическое мышление), которое необходимо в ситуациях выбора и принятия решения, осмысления прогнозов и интерпретации информации, оценки различных мнений и точек зрения. критическое мышление помогает личности ориентироваться в современном быстро меняющемся мире, противостоять угрозе, исходящей из слепой веры в авторитеты, не быть пассивным ретранслятором стереотипов и объектом манипуляции со стороны СМИ, общественных групп, политических партий. таким образом, критичность выступает как атрибут развивающегося, активно познающего мир человека.

Таким образом, критическое мышление является необходимым инструментом активизации познавательной деятельности учащихся, потенциал которого не исчерпан. Исследование реальной образовательной ситуации убеждает в том, что развитие критического мышления не является целью учебно-воспитательного процесса, а в отечественной педагогической и психологической литературе данная проблема рассматривается эпизодически и фрагментарно. Критическое мышление - сложная, многоаспектная система, которая состоит из двух компонентов:

– когнитивный – мыслительные операции: способность к анализу, синтезу, обобщению, выявление аналогий, выделение существенных признаков и гибкость мышления;

– личностный – познавательные потребности, сензитивность, уровень самоактуализации, сопричастность к происходящему, синергичность мышления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. О. Лосского с вариантами пер. на рус. и европ. языки. М.: Наука, 1999.
2. Асачева, М. В. Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы / М. В. Асачева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 48 (286). — С. 120-124. — URL: <https://moluch.ru/archive/286/64630>
3. Л. Диденко. Исследовательская работа «развитие критического мышления старшеклассников на уроках литературы» |<https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/08>
4. Устаджалилова, Х. А. "РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ВУЗЕ." *Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1* (2023): 271-275.
5. Эркабаева, Нигора Шерматовна, and Хуршида Алиевна Устаджалилова. "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ." *Science and innovation 3.Special Issue 18* (2024): 320-323.
6. Устаджалилова, Х. А. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 272-277).
7. Ustadjalilova, X. A., & Zakirova, M. S. (2018). Sovershen stvovanie sovremennogo neprerывnogo obrazovaniya v Respublike Uzbekistan. In *Education as a factor in the development of intellectual and moral potential of the individual: materials of the VIII Intern. scientific Conf./Saint Petersburg* (p. 42).
8. Xusnida, Madaminova. "SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS." *Open Access Repository* 9.12 (2023): 176-181.
9. Rashidovna, MadaminovaKhusnida. "DEVELOPMENT OF INDEPENDENT THINKING SKILLS OF CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.11 (2023): 44-47.
10. NURMATOVA, MI. "THE NATURE AND THEORETICAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF" ECONOMIC COMPETENCE"." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 16-20.
11. Нурматова, М. И. "ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЯ “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ”." *СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ*. 2022

12. Rahmonova, Manzura. "THE UNDERSTANDING OF HUMAN CAPITAL INDEX AND ANALYSIS OF ITS SITUATION IN UZBEKISTAN." Interpretation and researches 1 (2023).
13. Shokirovna, R. M. (2024). SMART TEXNOLOGIYALAR" NING ILG ‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAGI O ‘RNI VA ILMIY NAZARIY ASOSLARI “TA’LIM MENEJMENTI” FANI TAHLILIDA. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 694-697.
14. Sul-tonmurodovna, Otajonova Maftuna. "FORMATION OF INDEPENDENT EDUCATION OF STUDENTS BASED ON TIME MANAGEMENT TECHNOLOGIES." Open Access Repository 9.12 (2022): 143-149.
15. Sultanmurodovna, Otajonova Maftuna. "Essential Characteristic and Advantage of “Time Management”." Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance 3.10 (2022): 32-36.